

**PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL CULTURE OF STUDENTS OF THE DIRECTION
"RAILWAY TRANSPORT ENGINEERING"**

Джалилов Хасан Хотамович

Ўзбекистон темир йўллари" акционерлик жамиятининг
Саноат фаолиятини ташкил этиш ва назорати бошқармасида
илмий тадқиқот фаолияти ва лойиҳавий конструкторлик
изланишлар бўлимининг етакчи муҳандис-конструктори

Annotation: In this article, the process of developing vocational training is complex and lengthy, so it is recommended to systematize and describe the pedagogical conditions that contribute to its implementation. Pedagogical conditions are understood as one of the elements of the pedagogical system, which is a set of possibilities of the educational environment, the action of which contributes to its effective functioning by influencing the personal and procedural aspects of this system. Keywords: pedagogical, psychological, animation, didactic, cluster, professional activity, technology, design, construction.

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ
"ИНЖЕНЕРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"**

Аннотация: В данной статье процесс развивающего профессионального обучения является сложным и длительным, поэтому рекомендуется систематизировать и описать педагогические условия, способствующие его реализации. Педагогические условия понимаются как один из элементов педагогической системы, представляющий собой совокупность возможностей

образовательной среды, действие которых способствует ее эффективному функционированию путем влияния на личностные и процессуальные аспекты этой системы.

Ключевые слова: педагогический, психологический, анимационный, дидактический, кластер, профессиональная деятельность, технология, дизайн, конструирование.

ТЕМИР ЙЎЛ МУҲАНДИСЛИГИ ЙЎНАЛИШ ТАЛАБАЛАРИНИНГ КАСБИЙ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада касбий тайёргарликни ривожлантириш жараёни мураккаб ва узок давом этади, шунинг учун уни амалга оширишга ёрдам берадиган педагогик шароитларни тизимлаштириш ва тавсифлаш тавсия этилади. Педагогик шартшароитлар деганда педагогик тизимнинг элементларидан бири тушунилади, бу таълим муҳити имкониятлари йиғиндиси бўлиб, унинг ҳаракати ушбу тизимнинг шахсий ва жараёний томонларига таъсир кўрсатиш орқали унинг самарали ишлашига ёрдам беради.

Калит сўзлар: педагогик, психологик, анимация, дидактик, кластер, касбий фаолият, технологиялар, лойиҳалаш, конструкторлик.

Кириш. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 2018 йил 19 февралдаги ПФ-5349-сонли “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги”, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорлари

ҳамда мазкур фаолиятга оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу мақола муайян даражада хизмат қилади[1].

Тадқиқотимизда педагогик шартларнинг уч гуруҳини ажратамиз: ташкилий-педагогик, психологикпедагогик ва дидактик.

Ташкилий-педагогик шартлар гуруҳига ўқув кластери субъектлари ва ўқув фаолиятининг ташкилий шакллари ўртасидаги ўзаро таъсир қилиш усуллари тўплами киради, улар касбий тайёргарликни ривожлантириш учун мазмуний элементларини мақсадли режалаштириш натижасидир.

Психологик-педагогик шартларга биз ўқувчилар шахсини ривожлантиришга таъсир қилишнинг аниқпедагогик чора-тадбирларини таъминлашга ва кластердаги таълим жараёни самарадорлигини оширишга ёрдам беришга қаратилган бир қатор шартларни оламиз. Шу билан бирга, таъсир мустақиллик, фикрлашнинг танқидийлиги ва самарадорлиги, ҳаракатларни ҳақиқатан ҳам баҳолаш, умумлаштириш ва якуний натижага эришиш каби профессионал муҳим шахс хусусиятларига таъсир қилади.

Дидактик шартлар гуруҳи – бу умумий мақсадни амалга оширишга қаратилган (ўқувчиларнинг касбий ўзини ўзи белгилашини шакллантириш) мазмун элементларини, ўқитишнинг ташкилий шакллари ва усуллари танлаш, лойиҳалаш, улардан фойдаланиш натижасидир. Бу гуруҳда ўқувчиларнинг касбий тайёргарлигига йўналтирилган ва амалий ишлар мажмуини, муаммоли-вазиятли вазифаларни, баҳолаш воситаларини ўз ичига олган интеграл амалиётга йўналтирилган технологияни амалга оширишга ёрдам берадиган шарт-шароитлар алоҳида ўрин тутди.

Ташкилий-педагогик шартлар гуруҳи қуйидаги тўртта шарт билан ифодаланади.

Уларнинг энг муҳими яхлит таълим ва ахборот маконини яратиш орқали ўқувчиларнинг касбийўналиши ғояларини амалга ошириш учун ташкил этилган таълим кластерининг ўзи.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Шу билан бирга, кластернинг ахборот-таълим майдони деганда биз келажакдаги мутахассиснинг шахсий ва касбий фазилатларини шакллантириш учун таълим жараёнининг ижтимоий, маданий ва махсус (тақлид қилинган) ҳолатлари тўпламини тушунамиз. Психология, фалсафа ва педагогиканинг кўплаб олимлари Р.Ф.Абдеев , Б.С.Гершунский , Я.А.Ваграменко, В.Г.Житомирский , Д.Ш.Матрос , Н.И.Пак, А.И.Ракитов, И.В.Роберт, А.Н.Тихомиров, В.Ф.Шолохович ва бошқалар таълимни ахборотлаштириш ва унинг ривожланиши бўйича тадқиқотлар олиб боришган.Кластернинг ўқув ва ахборот майдони педагогик жараён иштирокчиларининг интеллектуал меҳнат интенсивлигини оширишга, таълимнинг барча субъектлари томонидан замонавий ахборот ресурсларидан етарли даражада фойдаланиш орқали ўқувчиларнинг интеллектуал шахсий қобилиятларини очиб беришга ёрдам беради.

-Тадқиқот методологияси. Таълим ва ахборот маконида таълим муассасалари ва корхоналар фаолиятининг кесишиши мавжуд бўлиб, бунинг натижасида таълим кластерининг барча иштирокчилари ва субъектларининг ўзаро таъсири бир чизикқа жойлаша бошлайди. Бундай макон кластерда ягона касбий йўналиш муҳитининг пайдо бўлишига ёрдам беради, бу эса ўқувчиларда касбий ва шахсий ўзини ўзи англаш қадриятларини шакллантириш имконини беради.

Бундай муҳит тизимли, узлуксиз ва интеграл тавсифга эга бўлиб, ўқувчиларда ўзлари олган касб ҳақида тўлиқ тасаввур ҳосил қилиш имконини беради, бу эса шахснинг касбий мотивацияси сифатига ижобий таъсир қилади. Бу таълим кластерида таълим жараёнининг мазмуни, усуллари ва ташкилий шакллари тизимини ишлаб чиқиш мақсадларига изчил эришиш имконини беради. Касбга йўналтириш муҳитининг яхлитлиги туфайли турли хил билим манбалари ва воситаларининг таъсирига эришилади, билим элементлари маълум бир кетма-кетликда танланади ва тақсимланади.

Бундай муҳитни яратиш учун қуйидагилар керак бўлади: таълим кластерининг барча субъектлари томонидан ташкилий масалаларни ҳал қилиш:

молиялаштириш, тузилмани ишлаб чиқиш, функцияларни тақсимлаш, меъёрий-техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва бошқалар;

ишлаб чиқаришда эргономик, педагогик, санитария-гигиена ва бошқа шартларга мос келадиган ишлаб чиқариш таълими учун ўқув-моддий базани яратиш;

ижтимоий-психологик ва педагогик чоратадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш: ўқувчиларнинг ижобий психологик ва эстетик ҳолатини сақлашга ёрдам берадиган меҳнат шароитларини ташкил этиш;

педагогик таъсирларни такомиллаштириш, уларнинг мақсадга мувофиқлигини текшириш, педагогик оқибатларни ҳисобга олиш.

Ушбу шартнинг натижаси ўқувчининг кейинги таълим ва ҳаёт йўлини шакллантириш учун таълим кластерининг мақсадли фаолиятини беогилайди.

Иккинчи шарт - таълим кластерининг ривожланишини мониторинг қилиш. У, кўпгина тизимлар сингари, динамизм хусусияти билан ажралиб туради, шунинг учун у ўз фаолияти жараёнида бир қатор босқичларни (кластер шаклланиши, ривожланиши, барқарорлик босқичлари, таназзул ва ўзгаришлар) босиб ўтади. Кластер ҳолатини доимий равишда баҳолаш кластер фаолияти самарадорлигини оширадиган меъёр ва қоидаларни танлаш учун у амалга оширилаётган босқични аниқлаш имконини беради.

Шу мақсадда, таълим кластери фаолиятининг ҳар бир босқичининг характеристикалари мажмуасининг ўзига хослигини ҳисобга олган ҳолда, амалга ошириш учун қуйидаги чора-тадбирлар мажмуаси зарур бўлади:

- кластерни шакллантириш ва ривожлантириш босқичида ўзаро муносабатларни мустаҳкамлаш учун таълим кластери субъектлари томонидан қўшма тадбирлар ўтказиш, чунки бу босқичда уларнинг ҳаракатларида парчаланишлар намоён бўлади;

- барқарорлик ва парчаланиш босқичида кластер ҳаддан ташқари мураккаблик ва мослашувчанликни йўқотиш хавфига дуч келади, битирувчилар меҳнат бозори талабларига жавоб бермайди, шунинг учун яратилган таълим майдонини янгилашнинг муқобил усуллари излаш муҳим;

- трансформация босқичи кластернинг янги аъзоларини излашга йўналтирилган, уни ривожлантиришнинг энг эҳтимолий йўллари белгиловчи тадбирлар билан бирга бўлиши керак.

Ушбу шартнинг амалга оширилиши таълим кластери каби мураккаб тизим объектини ташкил этиш ва бошқариш самарадорлигини ошириш имконини беради, бу унинг фаолияти натижасига

- кўрсатиладиган таълим хизматларига ижобий таъсир кўрсатади.

Навбатдаги шарт таълим кластери субъектлари ўртасидаги тармоқ ўзаро алоқасини ташкил этишдир. Шу билан бирга, тармоқ ўзаро таъсири деганда кластер субъектларининг ҳар бирининг турли хил имкониятларини интеграциялашган ҳолда ташкил этиш ва мазмунига умумий ёндашувлар билан ягона таълим муҳитини яратиш мумкин бўлган фаолият усули тушунилади [28].

Бундай шартни амалга ошириш туфайли унда иштирок этувчи барча субъектлар учун умумий ўзаро таъсир майдони яратилади: уларнинг ҳар бири ташкилот фаолияти билан боғлиқ ҳар қандай маълумот билан танишиш имкониятига эга. Шу билан бирга, ўзаро таъсир иштирокчилари таълим кластерининг умумий мақсади ва қадриятларини, тармоқ ўзаро таъсири ва уни бошқаришга маъно берадиган бундай ўзаро таъсирнинг истиқболларини тушунадилар. Таълим кластери тузилмасининг мослашувчанлиги унда мавжуд бўлган тармоқ ўзаро таъсири билан бевосита таъминланади ва шу билан бирга, яратилган алоқалар сони босқичма-босқич шакллантирилган тармоқ касбий йўналтириш тузилмаси фаолиятининг сифатини таъминлайди.

Шунингдек, таълим кластери доирасида тенг ҳуқуқли шерикларнинг тармоқ ўзаро ҳамкорлиги нафақат юқори малакали кадрларни, балки турли касбий

соҳалар мутахассисларининг яқин ҳамкорлиги орқали ривожланган шахсни тарбиялаш имконини беради.

Тўртинчи шарт – таълим кластерининг субъектларини бир-бирига боғлиқ ўзаро таъсирни таъминлаш

Ушбу шартга риоя қилиш таълим кластери тузилишида мослашувчанликка олиб келади ва натижада уни ташқи омиллар таъсирига чидамли қилади. Кластер аъзоларининг ўзаро таъсири нафақат ташкилий (кадрлар, молиявий, моддий-техникавий) масалаларни ҳал қилишда, балки ўқув жараёнида, хусусан, ўқувларнинг илмийтадқиқот фаолиятида ҳам намоён бўлади.

Психологик-педагогик шароитлар гуруҳи куйидаги асосий шартлар орқали ифодаланади.

Кўриб чиқилаётган гуруҳда биринчи бўлиб ўқувчиларнинг маълум бир касбни эгаллаши учун ижобиймотивацияни таъминлаш. Мотивацияни ҳаракатга туртки, инсонга ўз хулқ-атворини ўзи ҳақидаги онгли ва онгсиз ғоялар тизими асосида қуриш имконини берувчи жараёнлар тизими сифатида қараш мумкин. Шу билан бирга, салбий мотивация муваффақиятга тўсқинлик қилади, фаолият натижаларини пасайтиради, ўқувчи шахсига салбий таъсир қилади, ижобий мотивация эса муваффақиятга, самарали фаолиятга ёрдам беради. Муайян касбни эгаллаш учун ижобий мотивацияни шакллантириш учун ўқитувчи:

- ҳар бир ўқувчини ўзига хос шахс деб билиш, уни кадрлаш, қўллаб-қувватлаш ва ишониш;

- муваффақиятга эришиш, қўллаб-қувватлаш ва дўстона муносабатда бўлишдан иборат бўлган шахс учун қулай шарт-шароитларни яратиш ва қўллаб-қувватлаш;

- бўлажак мутахассисларни ташкил этилган фаолият орқали ўз-ўзини англаш учун шароит яратиш.

Психологик-педагогик гуруҳнинг иккинчи шarti - улар билан ишлашнинг фаол шакллари кўллаш орқали ўқувчилар фаолиятини фаоллаштириш.

Ихтисослаштирилган таълимдаги ўқув ва илмий-тадқиқот фаолияти юқори синф ўқувчиларининг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш ва ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасида ҳамкорликдаги ҳамкорлик фаолиятини ташкил этиш имкониятини беради. Ўқувчилар томонидан тадқиқот фаолиятини амалга ошириш имконияти уларнинг аста-секин шахсий ўсишига ёрдам беради, бунда ўрганиш, ўқув фаолиятини режалаштириш учун когнитив мотивация мавжуд бўлади.

-Таҳлил ва натижалар. Тадқиқот фаолияти жараёнида ўқувчини касбий тайёргарлигини ривожлантириш муҳокама, семинар, ролли ўйин, экскурсия каби фаол иш шакллари орқали амалга оширилади. Улар когнитив қизиқишнинг ортишига, ўқув мотивациясининг ошишига олиб келади, бажарилган ишда мустақиллик ва амалий тажрибани ўзлаштириш улушини оширишга ёрдам беради ва ўқувчиларнинг фаоллигини оширади. Муайян касблар бўйича мутахассисларни тайёрлашда фаол иш шаклларида фойдаланиш уларнинг салоҳиятини юзага чиқаришга ёрдам беради: ўқувчилар экспериментга тайёргарлик кўрадилар (режа тузиш, мавзу бўйича билимларни тўлдириш), ўз фикрини айтишдан қўрқмайди, муҳокама қилади, ўрганади, ностандарт вазифаларни ҳал қилади. Ўзларини ҳақиқатга яқин вазиятда топиб, ўқувчилар мақсадга эришишга қаратилган ҳаракатлар режасини тузадилар ва фан соҳасидаги билимларни бошқарадилар. Бу уларнинг ижтимоийлашувига ва жамиятда ўз ўрнини топишига ёрдам беради.

Дидактик шартлар гуруҳида биз учта асосий шартни ажратамиз.

Биринчи шарт – таълим кластерида ўқувчиларнинг фан бўйича юқори даражада тайёрланишини таъминлаш. Таълим кластери доирасида ушбу шартнинг бажарилиши касбий билимларга эга бўлган мутахассисларнинг яқин ўзаро ҳамкорлиги туфайли амалга ошади. Шундай қилиб, мактабда ўқитувчи фан бўйича асосий билимларни беради, ОТМ ўқитувчиси кенгайтирадиган ва чуқурлаштирадиган пойдевор яратади, шу жумладан ўқувчиларда

экспериментал кўникма ва қобилиятларни ривожлантиришга қаратилган усуллардан фаол фойдаланилади. Иўлаб чиқариш жараёнида ўқитувчилар таълим муассасаларида ўқувчиларнинг эгаллаган билимларини амалий билим, кўникма ва малакалар билан тўлдиради. Ушбу ёндашув чуқур тизимли билимга эга битирувчини тайёрлашга имкон беради.

Бу гуруҳнинг иккинчи шарти ўқувчиларнинг касбий тайёргарлигига қаратилган интеграл амалиётга йўналтирилган технологиядан фойдаланишдир. Ушбу технология режалаштирилган натижага эришиш учун ўқитувчи ва ўқувчиларнинг ўзаро боғлиқ фаолиятини ташкил этиш ва амалга оширишнинг энг оқилона усули ҳисобланади.

Ўқувчиларнинг касбий тайёргарлигига эътибор аудитория ва мустақил ишларни мақбул уйғунлаштириш орқали яратилса, ўқитувчи билан ҳамкорликда олиб бориладиган илмий-тадқиқот фаолияти орқали юқори синф ўқувчиларининг ижодий салоҳиятини юзага чиқаришга алоҳида эътибор қаратилади.

Ушбу технологиянинг амалиётга йўналтирилганлиги ОТМ ва ишлаб чиқаришнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари натижасида эгалланган билимлардан реал ишлаб чиқариш шароитида амалга оширишни кўриш имконини берадиган шундай ташкилий шакллардан фойдаланиш орқали эришилади. Технологияни интеграциялашувига ўқув жараёнини ташкил этишда таълим кластери субъектлари ўртасидаги яқин ҳамкорлик орқали эришилади.

Учинчи шарт - таълим дастури мазмунини шакллантиришда таълим кластери субъектларининг ўзаро таъсирини таъминлаш. Таълим дастурини ишлаб чиқишда унинг мазмунига алоҳида эътибор берилади. У шундай қурилганки, ҳар бир кластер аъзоси томонидан амалга ошириладиган алоҳида фанлар дастурлари унинг фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олади ва бир-бирини тўлдиради. Шу билан бирга, ихтисослаштирилган фанлар дастурининг мазмуни шундай тузиладики, кластер аъзолари ҳар бири ўз бўлими

учун масъул бўладилар ва бир вақтнинг ўзида бир-бири билан ўзаро муносабатда бўлишади, материални бир оз ўзгартириш имкониятига эга бўладилар. Ушбу шартнинг амалга оширилиши кластер аъзолари ўртасидаги тармоқ ўзаро таъсирини сақлашга ёрдам беради ва ўқитиш мазмунига кўпроқ амалий йўналиш беради.

-Хулоса ва таклифлар. Шундай қилиб, “Мактаб – ОТМ – ишлаб чиқаиш” таълим кластери доирасида ўқувчиларнинг касбий тайёргарлигини ривожлантиришнинг педагогик шартларини аниқлаш бўйича олиб борилган тадбирлар шуни кўрсатдики, ўқувчиларни касбий тайёргарлигининг турли жиҳатларини қамраб олиш учун келтириб ўтилган шартларнинг уч гуруҳини амалга ошириш учун зарур ва етарли: ташкилий-педагогик, психологик-педагогик ва дидактик ёндошувлар асосида шаклланади.

АДАБИЁТЛАР

1. Байденко В.И. «Болонский процесс: результаты обучения и компетентностный подход. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2009. – С. 482-492.
2. Беспалько В.П. Бумажная версия электронного учебника. Школные технологии. -М.: «Народное образование», 2007. -№ 2. - С.54-55.
3. Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. — Ижевск: НИЦ «Регуляторная и хаотическая динамика», 2001. — с. 160.
4. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах. — М:Мир, 1979. — с. 512.
5. Djo'rayev M. Fizika o'qitish metodikasi: o'quv qo'llanma. — Toshkent: ABU Matbuot — Konsalt, 2015. — 280 b.
6. Turaev S.J. Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics, Scientific Bulletin of Namangan State University: 2019. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss10/55>.